

Argomenti di tesi dal 1999 al 2015

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

Dal 1999 al 2015 si sono seguiti diversi studenti nella preparazione della loro tesi al Politecnico di Torino. Gli argomenti sono stati diversi, ed anche, apparentemente abbastanza distanti tra di loro. Questi argomenti però sono sempre stati legati alla ricerca della relatrice (AC Sparavigna), in modo più o meno stretto. In questo scritto, si vuol presentare tali argomenti, commentandoli in taluni casi, per trarne i concetti chiave.

DOI: 10.5281/zenodo.3895839

Dal 1999 al 2015 si sono seguiti diversi studenti nella preparazione della loro tesi al Politecnico di Torino. Gli argomenti sono stati diversi, ed anche, apparentemente abbastanza distanti tra di loro. Questi argomenti però sono sempre stati legati alla ricerca della relatrice (AC Sparavigna), in modo più o meno stretto. Gli argomenti delle tesi hanno anche risentito della trasformazione del Dipartimento di afferenza, che oggi è il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, mentre prima era il Dipartimento di Fisica. I temi sono diventati più applicativi.

In questo scritto, si vuol presentare tali argomenti, commentandoli in taluni casi, per trarne i concetti chiave. Si parte dall'argomento più recente e si torna indietro nel tempo.

1 - Energia dal mare (2015)

Mari e oceani occupano circa il 70% della superficie terrestre. Se si potesse ricavare energia dal mare, avremmo a disposizione una fonte di energia rinnovabile inesauribile. Dal mare, in effetti, si può produrre energia sfruttando le onde, le correnti, le maree o il gradiente di temperatura. La tesi svolta da **Riccardo Novo**, ed intitolata "**A Preliminary Study about Methods for Harvesting Energy from Marine Resources**", ha analizzato proprio come ricavare energia dal mare [1]. La tesi contiene anche un capitolo sui mulini a marea. I primi mulini di questo tipo vennero ideati nel porto di Dover, nel 1160 circa. E quindi, lo sfruttamento energetico del mare non è progetto moderno, ma antico. Dobbiamo solo ricordarci del passato con tecnica moderna. Riccardo Novo ha continuato la ricerca [2], nel suo dottorato di ricerca. Per quanto riguarda la relatrice, si desidera proporre una lettura, dove si illustra come Emilio Salgari avesse immaginato in un suo libro di fantascienza, che il nord America traesse la sua energia elettrica da mulini posti nella Corrente del Golfo [3].

2 - Il moto delle dune di sabbia (2015)

Le dune di sabbia sono mobili. Si muovono spostate dal vento, e, a seconda della quantità di sabbia e dei venti prevalenti, assumono forme particolari. Una forma tipica è quella della barcana, la duna a mezzaluna. Dove le condizioni ambientali lo permettono, si formano dei corridoi in cui le barcane si muovono, più velocemente quelle piccole e più rapidamente quelle grandi. **William Mepa Nouteza**

ha studiato il moto delle dune di un corridoi in Marocco, nella tesi intitolata "**Studio Sperimentale del Moto delle Dune Tramite Immagini Satellitari e Software GNU**" [4]. Ha usato, per l'analisi del moto, le serie temporali di immagini satellitari Google Earth ed ha utilizzato il software GNU, detto GIMP. E' una tesi strettamente legata alla ricerca [(si vedano ad esempio i Rif.5-8).

3 - Riconoscimento facciale e morphing (2013)

Oggi il software di riconoscimento facciale è ben noto ed applicato nella sorveglianza. Nel 2013, con software Apple iPhoto Microsoft e Google Picasa, si è studiata la possibilità di applicare il riconoscimento facciale ai beni culturali. Immaginiamo di avere una collezione di antichi busti marmorei e di voler automaticamente riconoscere i personaggi storici a cui corrispondono. Questo è il problema che ha affrontato **Cesare Passerini**, nella sua tesi intitolata "**Study of Physical Parameters for Facial Recognition and its Morphing for various applications**" [9]. Passerini ha sviluppato un processo di training con iPhoto, per trovare chi è il personaggio storico ritratto in un busto, usando database di immagini. Ad esempio, si vuol identificare il personaggio raffigurato nel busto in alto a sinistra (vedi immagine seguente). Il software ha identificato il personaggio come Giulio Cesare.

Fig. 2: Training Apple iPhoto with images of marble busts of Julius Caesar

A questa tesi sono collegate le seguenti ricerche ai Rif. 10-12.

4 - Modello a volumi concentrati (2010).

Nel 2010, **Matteo Patrucco** ha svolto la tesi intitolata "**Studio del Controllo e dell'Accumulo Termico con Modelli a Volumi Concentrati**" [13]. Questa tesi è sfociata nella pubblicazione [14]. Ecco l'abstract: "We study the thermal behaviour of some models in a steady periodic regime. The aim is to simulate the behaviour of small environments at the outermost part of our planet, subjected to the periodic solar radiation. Our approach is based on a method using lumped elements or volumes that simplifies the description of spatially distributed physical systems, through a topology consisting of discrete entities. Our models include some parts acting as energy storage systems, made with Phase Change Materials (PCMs). The storage is based on latent heats: the energy is stored during the melting and recovered during the solidification of the PCM substance. The simulation with lumped elements shows some interesting behaviours of temperatures".

5 - 6 - Algoritmi di Image Processing (2010)

Due tesi dedicate allo sviluppo di algoritmi di image processing con implementazioni particolari (altro relatore B. Montrucchio). **Gavino Pintus** ha svolto la tesi intitolata "**Analisi e Progetto di Algoritmi di Trattamento Immagini per l'Implementazione su Tecnologia OPENC**" [15]. **Osvaldo Pirrello** ha svolto la tesi dal titolo "**Analisi e Progetto di Algoritmi di Trattamento Immagini per l'Implementazione su GPU**" [16].

7 - Metamateriali (2010)

Roberto Bertone ha svolto la tesi intitolata "**Elettromagnetismo dei Metamateriali**" [17]. "Un metamateriale è un materiale creato artificialmente con proprietà elettromagnetiche peculiari che lo differenziano dagli altri materiali. Le sue caratteristiche macroscopiche non dipendono solo dalla sua struttura molecolare, ma anche dalla sua geometria realizzativa" <http://archive.is/0eqJh> . I metamateriali non sono però stati sviluppati solo per le loro proprietà elettromagnetiche; sono anche stati prodotti per avere materiali con specifiche proprietà strutturali, acustiche ed elastiche; si vedano ad esempio [18-20].

8 - Dielettrici (2009)

Simone Beltrametti ha svolto una tesi dal titolo "**Comportamento Dielettrico dei Materiali e Modelli Relativi**" [21]. Simone ha studiato i modelli che descrivono la polarizzazione dei materiali.

In genere, si tende a confondere i dielettrici con gli isolanti. "Un isolante elettrico è un materiale incapace di condurre la corrente elettrica. Poiché un campo elettrico è in grado di polarizzare il materiale, genera cioè lo spostamento delle cariche, elettroni e nuclei, delle molecole dalla loro posizione di equilibrio, formando microscopici dipoli elettrici che generano all'interno del materiale un campo aggiuntivo opposto a quello esterno, manifestando una proprietà detta dielettricità. I termini isolante e dielettrico sono comunemente usati come sinonimi, tuttavia i due termini esprimono due concetti profondamente diversi: infatti il primo indica l'impossibilità del materiale di condurre la corrente elettrica, mentre il secondo indica che il materiale si polarizza in opposizione al campo elettrico esterno". <http://archive.is/BN2la>

9 - Biosensori (2009)

Matteo Chioda ha svolto la tesi intitolata "**Studio dei Principi Fisico-chimici dei Biosensori e dell'Interfacciamento Sensore e Materiale Biologico**" [22]. "Un biosensore è un particolare dispositivo analitico costituito da un elemento sensibile biologicamente attivo (enzimi, cellule, anticorpi ecc.) e da una parte elettronica ... l'elemento biologico interagisce con il substrato da analizzare e un sistema di trasduzione (sensore) converte la risposta biochimica in un segnale elettrico". <http://archive.is/5SYoy>

10 - Cinema in 3D (2009)

Come funziona il cinema in 3D? Questa è una delle domande a cui risponde la tesi svolta da **Ivan Tognan**, dal titolo "**Visione e Visualizzazione Stereoscopica**" [23]. Oltre alle tecnologie discusse in dettaglio dalla tesi, Ivan ha presentato un'ampia panoramica storica degli studi e delle teorie della visione. Questa panoramica parte dalle osservazioni di Leonardo da Vinci.

Durante la discussione della tesi, Ivan Tognan ha proiettato un filmato d'animazione che la commissione ha potuto apprezzare nel formato 3D tramite occhiali rosso/blu.

11 - Diffusività termica (2009)

Alberto Buson ha svolto una tesi dal titolo "**La Diffusività Termica dei Solidi: Analisi di metodi di Misura**" [24]. Si è basato sui Rif.25-29. La diffusività termica è definita come il rapporto fra conducibilità termica e il prodotto di densità e calore specifico del corpo oggetto di studio. La diffusività termica è una grandezza fisica che è caratteristica intrinseca del corpo. Dipende infatti esclusivamente da parametri relativi al materiale di cui è composto. È utile per descrivere la propagazione di un campo termico in condizioni non stazionarie. Sono proprio stati i casi non stazionari quelli analizzati nel lavoro di tesi.

12 - Termoelettricità (2009)

Gianmario Urani ha svolto una tesi dal titolo "**La Termoelettricità: Dispositivi e Materiali**" [30]. La termoelettricità coinvolge sia il trasporto di carica sia il trasporto di energia (calore) nei solidi. Gli effetti più noti sono gli effetti Seebeck e Peltier, che sono legati alle termocoppie.

13 - Nanotubi di Carbonio (2008)

Roberto Basile ha svolto la tesi "**Carbon Nanotubes: Phononic and Electronic Properties**" [31]. Per lo studio dei fononi, la tesi si è basata su [32-34]. I nanotubi di carbonio sono fogli di carbonio arrotolati su se stessi. La loro conducibilità termica è molto alta.

14 - Ottica non lineare (2008).

Emanuele Pionna ha studiato l'ottica, in particolare i fenomeni non lineare. La sua tesi ha titolo "**Studio dell'Ottica Non Lineare e delle sue Applicazioni**" [35]. Insieme con Emanuele, si è pubblicato il volume [36]. L'abstract dice: "Gli effetti non lineari in elettricità e magnetismo erano già conosciuti ai tempi di Maxwell. In ottica però, la non linearità è diventata importante solo dopo l'invenzione del laser. I primi esperimenti sulla generazione della seconda armonica sono infatti del 1961. In questi esperimenti, un fascio coerente generava un altro fascio coerente a frequenza doppia, passando attraverso un cristallo di quarzo. Dopo queste prime osservazioni, i fenomeni studiati e le teorie proposte si sono notevolmente moltiplicati. L'ottica non lineare riguarda quei fenomeni dove la radiazione induce dei cambiamenti nelle proprietà del mezzo. In questo libro ci dedichiamo allo studio della polarizzazione non lineare e dell'ottica che ne deriva, con un approccio classico".

15 - Invarianti di Lifshitz (2007)

Alberto Baviera studia gli Invarianti di Lifshitz. La tesi ha titoli "**Ruolo degli Invarianti di Lifshitz nelle Celle a Cristallo Liquido**" [37]. Si basa sui Rif. 38-40.

L'abstract di [40] dice: "The interaction between an external action and the order parameter, via a dependence described by a so-called Lifshitz invariant, is very important to determine the final configuration of the liquid crystal cells. The external action can be an electric field applied to the bulk or the confinement due to free surfaces or cell walls. The Lifshitz invariant includes the order parameter in the form of an elastic strain. This coupling between elastic strains and fields, inserted in a Landau-Ginzburg formalism, is well known and give rise to striction effects causing undulations in the director configuration. We want to discuss here the role of Lifshitz coupling terms, following an approach similar to that introduced by Dzyaloshinskii for magnetic materials. Case studies on nematics in planar and cylindrical cells are also proposed".

16 - Relazioni di dispersione fononiche (2007)

Andrea Cagnone ha svolto la tesi intitolata "**Dispersioni Fononiche dei Solidi con Struttura a Diamante**" [41]. Si basa sul Rif.42. Ecco l'abstract: "Through an iteration procedure the phonon transport equation is solved for solids with diamond structure. The interaction between nearest and next-nearest neighbours is expressed in terms of a pair potential by which an accurate description of the phonon spectrum and of the anharmonic properties of the crystal is obtained. In this way the role of the various scattering mechanisms contributing to thermal resistance can be investigated without the use of the continuum approximation or of the relaxation time approximation for phonon-phonon interaction. The theory is applied to Ge and Si, for which the predicted temperature behaviour of thermal conductivity is found in excellent agreement with experiment."

Fig. 3. - Theoretical phonon dispersion curves (continuous lines) for silicon, in comparison with experimental data [22, 23].

17 - L'equazione di Boltzmann risolta coi tempi di rilassamento (2007)

L'equazione del trasporto termico di Boltzmann permette di ricavare la conducibilità termica teorica dei solidi. Ci sono diversi modi per risolverle, più o meno rigorosi. Un metodo di soluzione si basa sull'approssimazione dei tempi di rilassamento. **Stefano Galli** ha studiato tale metodo e svolto la tesi intitolata "**Conducibilità termica dei Solidi: Approccio coi Tempi di Rilassamento**" [43]. Insieme a Stefano si è pubblicato il volume [44]. L'abstract dice: "Si discute l'equazione di Boltzmann per il trasporto termico e la sua soluzione con l'approssimazione dei tempi di rilassamento. L'equazione, formulata da Ludwig Boltzmann, descrive il comportamento di un insieme di particelle, di elettroni o di fononi soggetti a campi esterni. È quindi una delle equazioni della meccanica statistica che studia i sistemi che non possono considerarsi all'equilibrio termodinamico. Vedremo in particolare come i fononi reagiscono al gradiente di temperatura".

18 - I difetti topologici nei cristalli liquidi (2007)

Gabriele Massa ha studiato "**Difetti Topologici e Tessiture dei Cristalli Liquidi**" [45]. Con Gabriele si è pubblicato l'articolo [46]. L'abstract dice: "We observed undulated smectic textures for some compounds of the 4,n-alkyloxybenzoic (nOBAC) acid series, at transitions between the smectic and the isotropic phase and between the smectic and nematic phase. Studied compounds were 12OBAC, 16OBAC and binary mixtures of 12- and 16OBAC. The undulations are dressing a usual Schlieren texture. An interesting fingerprint pattern is observed at the smectic-nematic in the case of the binary mixture, approximately 1 : 1 in weight".

19 - Cristalli Fotonici (2007)

Endrio Ventriche ha studiato "**Principi di Funzionamento ed Applicazioni dei Cristalli Fotonici**" [47]. "In ottica ed in microfotonica per cristallo fotonico si intende una struttura in cui l'indice di rifrazione ha una modulazione periodica su scale comparabili con la lunghezza d'onda della luce o, più in generale, di una radiazione elettromagnetica. Questa modulazione periodica dell'indice può essere ottenuta alternando, in una o più dimensioni, materiali diversi o lo stesso, ma con diversa porosità e quindi diverso indice di rifrazione. Ciò dà ai cristalli fotonici proprietà ottiche analoghe alle proprietà di conduzione elettrica dei cristalli. In particolare i cristalli fotonici possono presentare una banda proibita per la luce analoga a quella dei semiconduttori". <http://archive.is/d9jCF>

20 - Trattamenti al plasma delle superfici (2006)

Marco Borello ha preparato la tesi "**Corona and Plasma Treatments to Enhance the Surface Properties**" [48]. Sul trattamento corona, si era in precedenza fatto uno studio con R.A. Wolf [49-52]. Con R.A. Wolf si è poi continuato a collaborare, pubblicando tra le altre cose, l'articolo [53]. L'abstract recita: "There are many current and emerging wetting and adhesion issues which require an additional surface processing to enhance interfacial surface properties. Materials which are non-polar, such as polymers, have low surface energy and therefore typically require surface treatment to promote wetting of inks and coating. One way of increasing surface energy and reactivity is to bombard a polymer surface with atmospheric plasma. When the ionized gas is discharged on the polymer, effects of ablation, crosslinking and activation are produced on its surface. In this paper we will analyse the role of plasma and its use in increasing the surface energy to achieve wettability and improve adhesion of polymeric surfaces."

21 - Onde (2006)

Simone Gugino ha studiato "**Onde Elastiche di Volume e di Superficie**" [54]. "In fisica, un'onda superficiale, anche detta onda di superficie, è un'onda che si propaga lungo l'interfaccia tra differenti mezzi, di solito due fluidi con densità differenti". <http://archive.is/8SkVT>

22 - Olografia (2006)

Simone Gaia, **I CRISTALLI LIQUIDI NELL'OTTICA DIFFRATTIVA E NELL'OLOGRAFIA** [55]. E' uno studio dei dispositivi a cristallo liquido che permettono di ottenere diffrazione. Tali dispositivi sono applicabili anche all'olografia. La tesi propone una panoramica sui dispositivi, oltre che una introduzione teorica ai fenomeni considerati.

23 - Dispositivi a cristallo liquido (2006)

Stefano Buscemi, **DISPOSITIVI OTTICI A CRISTALLI LIQUIDI** [56]. I display a cristallo liquido sono

oggi presenti in ogni dispositivo elettronico, come telefoni e calcolatori. "Il display a cristalli liquidi (in acronimo LCD, dall'inglese Liquid Crystal Display) è un tipo di display che utilizza le proprietà di modulazione della luce dei cristalli liquidi. È utilizzato come dispositivo di visualizzazione in una vasta gamma di applicazioni, tra cui televisori LCD, monitor per computer, pannelli di strumenti e nella segnaletica. Piccoli LCD sono comuni anche in diversi dispositivi portatili di consumo, per esempio in fotocamere digitali, orologi e smartphone". <http://archive.is/Z3YBO>

24 - Trattamenti Plasma e Corona (2006)

Fabio Lugana, PLASMA CORONA E SISTEMI INDUSTRIALI AL PLASMA [57]. Si vedano i riferimenti 49-53.

25 - Cristalli liquidi discotici (2006)

Marco Marigo, CRISTALLI LIQUIDI DISCOTICI [58]. I cristalli liquidi sono dei materiali caratterizzati da avere delle mesofasi tra le fasi solide e quella isotropa del liquido ordinario. La presenza di mesofasi legata alla forma delle molecole, a bastoncino o a disco. I cristalli liquidi discotici sono appunto quei materiali fatti di molecole a disco.

26 - Anticontraffazione (2006)

Stefano Rinaldi, TRACCIABILITA' ED ANTICONTRAFFAZIONE CON MICRO E NANO TECNOLOGIE [59]. Tale studio si basa sull'articolo [60]. Ecco l'abstract. "Labels and tags are accompanying us in almost each moment of our life and everywhere we are going, in the form of electronic keys or money, or simply as labels on products we are buying in shops and markets. The label diffusion, rapidly increasing for logistic reasons in the actual global market, carries huge amount of information but it is demanding security and anti-fraud systems. The first crucial point, for the consumer and producer safety, is to ensure the authenticity of the labeled products with systems against counterfeiting and piracy. Recent anti-fraud techniques are based on a sophisticated use of physical effects, from holograms till magnetic resonance or tunnel transitions between atomic sublevels. In this paper we will discuss labels and anti-fraud technologies as a new and very promising research field for applied physics". Si veda anche [61].

27 - Cristalli fotonici (2005)

Roberto Basile, PROPAGAZIONE DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE IN MEZZI PERIODICI: I CRISTALLI FOTONICI [62]. Si veda **19 - Cristalli fotonici**.

28 - Polarizzazione nei cristalli liquidi (2005)

Elena Bertazzo, si è occupata degli STATI POLARIZZATI NEI CRISTALLI LIQUIDI [63]. Come dielettrici, i cristalli liquidi possono avere proprietà specifiche dal punto di vista della polarizzazione, specie quanto la forma delle molecole è particolare [64].

29 - Buche, fili e punti quantici (2005)

Riccardo Caocci, ha proposto uno STUDIO DEL CONFINAMENTO DEGLI ELETTRONI IN BUCHE QUANTICHE, IN FILI QUANTICI E PUNTI QUANTICI [65]. "Un pozzo quantico (quantum well) è la realizzazione della buca di potenziale che confina le particelle, forzandone la localizzazione. Gli effetti del confinamento quantico hanno luogo quando lo spessore del pozzo diventa comparabile alla lunghezza di coerenza dei portatori (generalmente elettroni e lacune); come conseguenza le

particelle confinate nel pozzo possono occupare un numero discreto di livelli energetici, formare un gas quasi bi-dimensionale. ... Esistono altri tipi di strutture quantiche: fili quantici e punti quantici nei quali il confinamento è esteso rispettivamente a due dimensioni spaziali ed a tre dimensioni spaziali". <http://archive.is/L6j1A>

30 - Tessiture periodiche nei nematici (2005)

Maria Luisa Casalicchio ha studiato le **STRUTTURE PERIODICHE NEI CRISTALLI LIQUIDI NEMATICI** [66], con modelli semplificati rispetto a quelli proposti in [67-70]. L'abstract del Rif. 67 dice: "Recently we investigated the occurrence of static periodic stripes in a hybrid aligned nematic cell. Assuming that the tilt anchoring was stronger at the planar wall than at the homeotropic wall, we have found the critical thickness of the cell for the transition from planar to periodic alignment as a function of the surface energy in the presence of a magnetic field. Here we study, for the same kind of cell, the critical thickness between the periodic and the aperiodic deformed structure by means of an appropriate numerical technique. As expected, such a threshold was found to be greater than the asymptotic threshold between planar and aperiodic structures. We performed an experiment, which allowed us to give an estimate of the surfacelike elastic constant K_{24} ".

31 - La teoria di Landau - De Gennes (2005)

Italo Lizzoli ha proposto uno **STUDIO DELLE FASI LIQUIDO CRISTALLINE MEDIANTE L'APPROCCIO DI LANDAU - DE GENNES** [71]. La teoria di Landau - De Gennes propone un approccio del continuo alla fisica dei cristalli liquidi, mediante dei funzionali specifici. Questo approccio permette di descriverne le transizioni di fase. Si veda ad esempio [72]. Italo ha studiato diversi funzionali per studiare transizioni nematico-isotropo, nematico- smectico e smectico-smectico.

32 - Reticoli di diffrazione (2005)

Roberto Rata ha studiato **I RETICOLI DI DIFFRAZIONE PER LA MODULAZIONE DELLA LUCE** [73]. Come si studia nella fisica di base, il reticolo di diffrazione è un componente ottico costituito solitamente da una lastra di vetro sulla cui superficie è incisa una serie di linee parallele, uguali ed equidistanti, a distanze confrontabili con la lunghezza d'onda della luce. Roberto ha studiato i reticoli di ultima generazione.

33 - Materiali confinati (2005)

Marco Zaio ha studiato **I CRISTALLI LIQUIDI NEMATICI IN GEOMETRIA CONFINATA** [74]. Lo studio prende spunto dal Rif. [75,76].

34 - Teoria del continuo per i cristalli liquidi (2005)

I cristalli liquidi possono essere studiati usando simulazioni molecolari, oppure affidandosi alla teoria del continuo. Il cristallo liquido diventa un mezzo elastico descritto da operatori che agiscono sul direttore, un vettore che descrive l'orientazione media locale delle molecole. **Andrea Marchisio** ha studiato **'ELASTICITA' DEI CRISTALLI LIQUIDI TERMOTROPICI** [77].

35 - Polarizzazione degli smettici (2005)

Alen Merrina ha analizzato gli **STATI POLARIZZATI NEI CRISTALLI LIQUIDI SMETTICI** [78]. Gli smettici sono cristalli liquidi le cui molecole sono disposte parallelamente tra di loro e in strati il cui

spessore è delle dimensioni delle stesse molecole, ovvero di qualche decina di angström. Per questo motivo, gli strati sono in grado di scorrere uno sull'altro. La fase smettica presenta un grado d'ordine maggiore rispetto a quella nematica, e per questo motivo si avvicina alla fase solida. Di smettici ne esistono vari tipi che vengono classificati sulla base dell'orientazione delle molecole presenti negli strati e a seconda della disposizione più o meno casuale dei baricentri delle molecole. La disposizione delle molecole influenza lo stato di polarizzazione dello smettico.

Si veda [79].

36 - Nanotubi (2005)

Alessandro Ravetti ha studiato le **PROPRIETA' TERMICHE DI NANOTUBI E ALTRE NANOSTRUTTURE** [80]. Si veda il Rif.34. "Nanotubes show a very interesting behaviour of lattice thermal conductivity depending on the tube diameter, with very high thermal conductivities for small diameters. In bundles of nanotubes, the thermal conductivity is affected by the reduced dimensionality of the phonon system. Here, an evaluation of lattice thermal conductivity in nanotubes at low temperatures is proposed in the framework of an armchair lattice model. In spite of its simplicity, the model is able to provide an evaluation of thermal transport in carbon nanotubes and nanotube bundles, with an appreciable agreement with experimental data. A short discussion on thermal transport in nanowires and on the Landauer approach at thermal conduction in nanostructures will be also included".

Figure 3. Thermal conductivity (in $W / m \cdot K$) as a function of temperature for single nanotubes with different diameters (5, 14 and 50 nm). A comparison with experimental data (squares) of Ref. [5] is proposed for a tube of diameter 14 nm.

37 - Polimeri liquido-cristallini (2004)

Marco Borello ha indagato **UNA NUOVA CLASSE DI CRISTALLI LIQUIDI PER DISPOSITIVI OTTICI: I POLIMERI LIQUIDO CRISTALLINI** [81]. I polimeri a cristalli liquidi o LCP sono un insieme di materiali fatti di resine miscelate con i cristalli liquidi. La polimerizzazione crea dei materiali che hanno le proprietà ottiche e dielettriche desiderate.

38 - Ottica di Fourier (2004)

Marisa Caruso ha studiato l'**UTILIZZO DI OTTICHE DI FOURIER IN DIAGNOSTICA INDUSTRIALE** [82]. La trasformata di Fourier di una immagine può essere realizzata tramite un dispositivo ottico. Si veda un esempio in [83,84].

Figure 7: Rotogravure printed polymer film viewed with microscope and the OFT.

39 - Cristalli liquidi chirali (2004)

Nicola di Buono ha studiato le **TRANSIZIONI DI FASE NEI CRISTALLI LIQUIDI CHIRALI: LA FERROELETTRICITA'** [85]. Quando il nematico contiene delle molecole chirali, la fase liquido-cristallina viene detta colesterica. Il suo nome deriva dal fatto che tale fase è stata osservata per la prima volta nei derivati del colesterolo [86]. Le molecole si dispongono ad elica. Nelle fasi smettiche chirali C^* si può osservare la ferroelettricità.

40 - 41 - Cristalli fononici e fotonici (2004)

I cristalli fononici sono dei metamateriali, analoghi ai cristalli fotonici. Invece di agire sulle onde elettromagnetiche, i cristalli fononici agiscono sulle onde acustiche. **Michele Genovese** ha studiato **LE VIBRAZIONI RETICOLARI DAL MICROSCOPICO AL MACROSCOPICO: I CRISTALLI FONONICI** [87]. Ha studiato modelli sia microscopici (reticoli atomici) che macroscopici (cristalli sonici).

A proposito dei cristalli sonici si veda l'articolo [88]. "The article is discussing the sonic crystals, which are involved in artistic and environmental structures, from sculptures to sound barriers, from music to the auralization of sound fields".

Simone Gugino si è occupato invece dei cristalli fotonici, Ha studiato **STRUTTURE ARTIFICIALI CON BAND GAP DI ENERGIA: I CRISTALLI FOTONICI** [89].

42 - Reticoli diffrattivi (2004)

Alessandro Giolla ha studiato i **I RETICOLI DIFFRATTIVI: DALL'INCISIONE DEI RETICOLI AI DISPOSITIVI A CRISTALLO LIQUIDO** [90].

43 - Flessoelettricità (2004)

Diana Maffei ha studiato **IL RUOLO DELLA FLESSOELETTICITA' NEI DISPOSITIVI ELETTRICO-OTTICI A CRISTALLO LIQUIDO** [91]. "Flexoelectricity is a property of a dielectric material whereby it exhibits a spontaneous electrical polarization induced by a strain gradient. Flexoelectricity is closely related to piezoelectricity, but while piezoelectricity refers to polarization due to uniform strain, flexoelectricity refers specifically to polarization due to strain that changes from point to point in the material. This nonuniform strain breaks centrosymmetry, meaning that unlike in piezoelectricity, flexoelectric effects can occur in centrosymmetric crystal structures. Flexoelectricity is not the same as Ferroelasticity". <http://archive.is/9jQVV>

44 - 45 - Cristalli liquidi (2004)

Federico Negri ha proposto uno **STUDIO DELLA BISTABILITA' OTTICA NEI CRISTALLI LIQUIDI E NEI CRISTALLI LIQUIDI STABILIZZATI MEDIANTE POLIMERI** [92]. **Giovanna Perretta** ha studiato **I CRISTALLI LIQUIDI DISPERSI IN MATRICE POLIMERICA (PDLC) NEI DISPOSITIVI ELETTRICO-OTTICI** [93]. Per una discussione sui PDLC si veda [94]. Sui primi display a cristalli liquidi si veda [95].

46 - Polimeri intrinsecamente conduttori (2004)

Con **Luca Florio** si è fatto uno **STUDIO DEI POLIMERI INTRINSECAMENTE CONDUTTORI: APPLICAZIONI AL TESSILE ELETTRONICO** [96]. I polimeri conduttori sono dei materiali plastici in grado di condurre la corrente elettrica. I polimeri comuni sono degli isolanti. Per renderli conduttori, si formano dei compositi caricati con polveri di metalli oppure di grafite. Essi vengono definiti polimeri estrinsecamente conduttori (ECP). Poi esistono i polimeri intrinsecamente conduttori (ICP) costituiti da molecole con legami coniugati che si comportano come semiconduttori. Sono caratterizzati da una backbone costituita da legami σ ed un sistema di orbitali p ad esso ortogonali, che danno origine a legami π coniugati lungo tutta la catena. Questi legami sono alla base della conduzione elettrica.

Luca non ha solo studiato teoricamente questi polimeri; ha anche svolto misure su uno di essi, il polipirrolo. Si sono pensate applicazioni per schermi elettromagnetici e termoelettrici. Si sono pubblicati i risultati in [97-99]. In Ref.100, si propone una survey sul polipirrolo applicato al polietilene.

47 - Spettroscopia Raman (2004)

Mauro Giorelli ha studiato **LA SPETTROSCOPIA LASER COME NUOVA SPETTROSCOPIA DEL TERZO MILLENNIO: STUDIO DEI SISTEMI RAMAN E A FLUORESCENZA** [101]. "La spettroscopia Raman o spettroscopia di scattering Raman è una tecnica di analisi dei materiali basata sul fenomeno di diffusione di una radiazione elettromagnetica monocromatica da parte del campione analizzato. Come fenomeno fu predetto da Adolf Smekal nel 1923, mentre le prime osservazioni sperimentali furono fatte quasi contemporaneamente da C.V. Raman e K.S. Krishnan studiando la diffusione di luce nei liquidi e da G. Landsberg and L. Mandelstam in sistemi cristallini. Per queste sue osservazioni, nel 1930 Raman vinse il premio Nobel". <http://archive.is/sfetO>

48 - Fenomeni termoelettrici (2004)

Dario Miotello, ha studiato il **TRASPORTO TERMOELETTRICO NEI SEMICONDUTTORI: L'INCREMENTO DELLA FIGURA DI MERITO NELLE BASSE DIMENSIONALITA'**. [102] Come già

detto in precedenza, la termoelettricità coinvolge sia il trasporto di carica sia il trasporto di energia (calore) nei solidi. Oltre agli effetti Seebeck e Peltier, Dario Miotello ha studiato la figura di merito di vari materiali. La figura di merito è la grandezza adimensionale definita come $ZT = S^2 \rho^{-1} \kappa^{-1} T$, dove S è il coefficiente Seebeck, ρ la resistività elettrica, κ la conducibilità termica e T la temperatura assoluta.

49 - Sensore on-line per filatura (2003)

Simone Lugli ha proposto uno **SIMONE, STUDIO E REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO DI SENSORE PER LA MISURA ON-LINE DELLE CARATTERISTICHE DI FILATI** [103]. Con Lugli si è pubblicato l'articolo [104]. Ecco l'abstract. "Yarn evenness is usually obtained with capacitive systems evaluating mass per unit length variations. More recently, optical sensors have been proposed. In this paper, we present experimental results of yarn evenness evaluation with an optical measuring system, sensitive to the light absorbed and diffused by a moving yarn. Results obtained with the optical sensor are compared with measurements performed by means of a capacitive commercial tester. Good agreement in measured count variation CV is obtained. Moreover, optical and capacitive measurements, simultaneously done on the same thread, allow to obtain a reliable comparison between the two measurement methods, in particular for what concerns yarn signal spectrograms".

50 - Plasma a bassa pressione (2003)

Alberto Boccato ha studiato **IL PLASMA FREDDO NEL TRATTAMENTO DI MATERIALI PER L'INDUSTRIA TESSILE** [105], Lo studio, incentrato sul plasma a bassa pressione, è stato presentato in [106].

51 - Difetti nei tessuti (2001)

Giovanni Dorma ha proposto uno studio sul **Riconoscimento automatico di difetti in tessuti mediante trasformata ottica di Fourier** [107]. Si è pubblicato l'articolo [108]. Abstract: "Several devices for textile fault detection, based on diffractive optics, have been proposed in the past without appreciable influence on direct on-loom inspections. Nevertheless, the use of diffractive optics cannot be considered surpassed by other inspection systems. Compared with procedures based on image processing, it is insensitive to dust and vibrations and does not suffer from the presence of ambient light. We have investigated and improved a method based on the optical detection of the Fourier power spectrum to reveal and identify defects in textile structures. The optical set-up analyses the local behaviour of the texture, which is converted in a power spectrum. This system can be easily inserted in an automatic inspection device, which determines the presence of a defect comparing the actual power spectrum with that of the good fabric assumed as a reference. The processing of data is rather simple since it is based on the number and position of peaks in the spectrum. A by-product of our investigation, is a device to measure the yarn density in the fabric".

52 - Tessiture dei cristalli liquidi (1999)

Andrea Mello ha proposto uno **STUDIO DELLA TRANSIZIONE DI TESSITURA NEI CRISTALLI LIQUIDI NEMATICI MEDIANTE TRATTAMENTO DIGITALE DELLE IMMAGINI** [109]. Dall'iniziale lavoro svolto insieme per la tesi, si è originata una collaborazione che ha prodotto diversi articoli [46, 110-114]

References

- [1] Novo Riccardo (2015). A Preliminary Study about Methods for Harvesting Energy from Marine Resources. Politecnico di Torino. Available at <https://www.tesionline.it/tesi/a-preliminary-study-about-methods-for-harvesting-energy-from-marine-resources/50358>
- [2] Novo, R., Bracco, G., Sirigu, S. A., Mattiazzo, G., Merigaud, A., Ringwood, J.V. (2018). Non-linear simulation of a wave energy converter with multiple degrees of freedom using a harmonic balance method. ASME 2018 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE 2018, June 17-22, 2018.
- [3] Sparavigna, A. C. (2014). Emilio Salgari and the Energy Harvesting from Gulf Stream. International Journal of Sciences, 3(9).
- [4] Mepa Nouteza William (2015). Studio Sperimentale del Moto delle Dune Tramite Immagini Satellitari e Software GNU. Politecnico di Torino.
- [5] Sparavigna, A. C. (2013). A study of moving sand dunes by means of satellite images. International Journal of Sciences, 2(8), 33-42.
- [6] Sparavigna, A. C. (2013). A case study of moving sand dunes: The barchans of the Kharga Oasis. International Journal of Sciences, 2(8), 65-67.
- [7] Sparavigna, A. C. (2013). The GNU Image Manipulation Program applied to study the sand dunes. International Journal of Sciences, 2(9), 1-8.
- [8] Sparavigna, A. C. (2016). Analysis of the motion of some Brazilian coastal dunes. International Journal of Sciences, 5(1), 22-31.
- [9] Passerini Cesare (2013). Study of Physical Parameters for Facial Recognition and its Morphing for various applications. Politecnico di Torino.
- [10] Corazzi, G., & Sparavigna, A. C. (2013). The Rhone Caesar. Archeocommons, Archeocommos. May 2013. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2749277
- [11] Sparavigna, A. C. (2018). The Profiles of Caesar's Heads Given by Tusculum and Pantelleria Marbles (July 18, 2018). Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.1314696. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3224213>
- [12] Sparavigna, A. C. (2018). Biometric Portraits of Emperors on the Roman Coins. August 19, 2018. SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3234701> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3234701>
- [13] Patrucco Matteo (2010). Studio del Controllo e dell'Accumulo Termico con Modelli a Volumi Concentrati. Politecnico di Torino.
- [14] Sparavigna, A. C., Giurdanella, S., & Patrucco, M. (2011). Behaviour of Thermodynamic Models with Phase Change Materials under Periodic Conditions. Energy and Power Engineering, 3(02), 150.
- [15] Pintus Gavino (2010). Analisi e Progetto di Algoritmi di Trattamento Immagini per l'Implementazione su Tecnologia OPENC. Politecnico di Torino.
- [16] Pirrello Osvaldo (2010). Analisi e Progetto di Algoritmi di Trattamento Immagini per l'Implementazione su GPU. Politecnico di Torino.
- [17] Bertone Roberto (2010). Elettromagnetismo dei Metamateriali. Politecnico di Torino.
- [18] Sparavigna, A. C. (2014). Paper-based Metamaterials: Honeycomb and Auxetic Structures. International Journal of Sciences, 3(11), 22-25.
- [19] Sparavigna, A. C. (2017). Metamaterials on Demand: The Use of 3D Printing to Create New Metamaterials (September 3, 2017). SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3031417> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3031417>

- [20] Sparavigna, A. C. (2017). Sonic Crystals, Arts and Environments. PHILICA, Article number 1190. Published on 17th December, 2017.
- [21] Beltrametti Simone (2009). ha svolto una tesi dal titolo Comportamento Dielettrico dei Materiali e Modelli Relativi. Politecnico di Torino.
- [22] Chioda Matteo (2009). Studio dei Principi Fisico-chimici dei Biosensori e dell'Interfacciamento Sensore e Materiale Biologico. Politecnico di Torino.
- [23] Tognan Ivan (2009). Visione e Visualizzazione Stereoscopica. Politecnico di Torino.
- [24] Buson Alberto (2009). La Diffusività Termica dei Solidi: Analisi di metodi di Misura. Politecnico di Torino.
- [25] Omini, M., Sparavigna, A., & Strigazzi, A. (1990). Dilatometric determination of thermal diffusivity in low conducting materials. *Measurement Science and Technology*, 1(2), 166.
- [26] Omini, M., Sparavigna, A., & Strigazzi, A. (1990). Calibration of capacitive cells for dilatometric measurements of thermal diffusivity. *Measurement Science and Technology*, 1(11), 1228.
- [27] Omini, M., Sparavigna, A., & Strigazzi, A. (1992). Thermal diffusivity of solids with a low expansion coefficient: a dilatometric technique. *International journal of thermophysics*, 13(4), 711-718.
- [28] Sparavigna, A., Giachello, G., Omini, M., & Strigazzi, A. (1990). High-sensitivity capacitance method for measuring thermal diffusivity and thermal expansion: results on aluminum and copper. *International journal of thermophysics*, 11(6), 1111-1126.
- [29] Omini, M., Sparavigna, A., Strigazzi, A., & Teppati, G. (1990). A ring-source method to measure the thermal diffusivity of a conducting specimen in forced air flow: Study on aluminium. *Il Nuovo Cimento D*, 12(1), 79-101.
- [30] Urani Gianmario (2009). La Termoelettricità: Dispositivi e Materiali. Politecnico di Torino.
- [31] Basile Roberto (2008). Carbon Nanotubes: Phononic and Electronic Properties. Politecnico di Torino.
- [32] Sparavigna, A. (2006). Lattice specific heat of carbon nanotubes. ArXiv preprint. arXiv:cond-mat/0609139 [cond-mat.mtrl-sci]
- [33] Sparavigna, A. (2008). Lattice specific heat of carbon nanotubes. *Journal of thermal analysis and calorimetry*, 93(3), 983-986.
- [34] Sparavigna, A. & Ravetti, A. (2005). Thermal conductivity in nanotubes and nanotube bundles. *Recent Res. Devel. Physics*, 6(2005), 1-11. Transworld Research Network, ISBN: 81-7895-171-1
- [35] Pionna Emanuele (2008). Studio dell'Ottica Non Lineare e delle sue Applicazioni. Politecnico di Torino.
- [36] Pionna, E. & Sparavigna A. (2009). Polarizzazione ed Ottica Non Lineare: Approccio Classico. Lulu. ISBN: 9781409255475 . <https://iris.polito.it/handle/11583/1932059#.XuIs1trVLIU>
- [37] Baviera Alberto (2007). Ruolo degli Invarianti di Lifshitz nelle Celle a Cristallo Liquido. Politecnico di Torino.
- [38] Pikin, S. A. (1991). Structural transformations in liquid crystals. Taylor & Francis
- [39] Sparavigna, A., Strigazzi, A., & Zvezdin, A. (1994). Electric-field effects on the spin-density wave in magnetic ferroelectrics. *Physical Review B*, 50(5), 2953.
- [40] Sparavigna, A. (2007). On the role of Lifshitz invariants in liquid crystals. ArXiv preprint. arXiv:0711.0092
- [41] Cagnone Andrea (2007). Dispersioni Fononiche dei Solidi con Struttura a Diamante.

Politecnico di Torino.

- [42] Omini, M., & Sparavigna, A. (1997). Heat transport in dielectric solids with diamond structure. NUOVO CIMENTO-SOCIETA ITALIANA DI FISICA SEZIONE D, 19, 1537-1564.
- [43] Galli Stefano (2012). Conducibilità termica dei Solidi: Approccio coi Tempi di Rilassamento. Politecnico di Torino.
- [44] Sparavigna, A. C., & Galli, S. (2012). L'equazione di Boltzmann per la conducibilità termica fononica nell'approssimazione dei tempi di rilassamento. Lulu. ISBN: 9781291080100 . <https://iris.polito.it/handle/11583/2503129#.XuI0OtrVLIU>
- [45] Massa Gabriele (2007). Difetti Topologici e Tessiture dei Cristalli Liquidi. Politecnico di Torino.
- [46] Sparavigna, A., Mello, A., & Massa, G. (2009). Undulation textures at the phase transitions of some alkyloxybenzoic acids. Phase Transitions, 82(5), 398-408.
- [47] Ventrice Endrio (2007). Principi di Funzionamento ed Applicazioni dei Cristalli Fotonici. Politecnico di Torino.
- [48] Borello Marco (2006). Corona and Plasma Treatments to Enhance the Surface Properties. Politecnico di Torino.
- [49] Sparavigna, A., & Wolf, R. A. (2006). Electron and ion densities in corona plasma. Czechoslovak Journal of Physics, 56(2), B1062-B1067.
- [50] Wolf, R. A., & Sparavigna, A. (2005). The Plasma Advantage. TEXTILE WORLD. ISSN 0040-5213. 155(10), pp. 49-51.
- [51] Sparavigna, A., & Wolf, R. A. (2005). Glow discharges for textiles: atmospheric plasma technologies for textile industry. SELEZIONE TESSILE. - ISSN 1125-5579. - Settembre 2005, pp. 40-44.
- [52] Sparavigna, A., & Wolf, R. A. (2005). La tecnologia del plasma atmosferico dal packaging al tessile. MODA E INDUSTRIA. - ISSN 1825-1668. - Maggio/Giugno 2005, pp. 59-60.
- [53] Wolf, R., & Sparavigna, A. C. (2010). Role of Plasma Surface Treatments on Wetting and Adhesion. ENGINEERING, 2(6), pp. 397-402.
- [54] Gugino Simone (2006). Onde Elastiche di Volume e di Superficie. Politecnico di Torino.
- [55] Gaia Simone (2006). I CRISTALLI LIQUIDI NELL'OTTICA DIFFRATTIVA E NELL'OLOGRAFIA. Politecnico di Torino.
- [56] Buscemi Stefano (2006). DISPOSITIVI OTTICI A CRISTALLI LIQUIDI. Politecnico di Torino.
- [57] Lugana Fabio (2006). PLASMA CORONA E SISTEMI INDUSTRIALI AL PLASMA. Politecnico di Torino.
- [58] Marigo Marco (2006). CRISTALLI LIQUIDI DISCOTICI. Politecnico di Torino.
- [59] Rinaldi Stefano (2006). TRACCIABILITA' ED ANTICONTRAFFAZIONE CON MICRO E NANO TECNOLOGIE. Politecnico di Torino.
- [60] Sparavigna, A. (2003). Labels discover physics: the development of new labelling methods as a promising research field for applied physics. Recent Research Developments in Applied Physics, 2003, Vol. 6, pp.39-54, ISBN: 81-7895-085-5
- [61] Sparavigna, A. (2008). arXiv:0801.2700 [physics.pop-ph] <https://arxiv.org/abs/0801.2700>
- [62] Basile, Roberto (2005). PROPAGAZIONE DELLE ONDE ELETTRROMAGNETICHE IN MEZZI PERIODICI: I CRISTALLI FOTONICI. Politecnico di Torino.

- [63] Bertazzo Iena (2005). STATI POLARIZZATI NEI CRISTALLI LIQUIDI. Politecnico di Torino.
- [64] Ayyalusamy Ramamoorthy (2007). Thermotropic Liquid Crystals: Recent Advances. Springer Science & Business Media.
- [65] Caocci Riccardo (2005). STUDIO DEL CONFINAMENTO DEGLI ELETTRONI IN BUCHE QUANTICHE, IN FILI QUANTICI E PUNTI QUANTICI . Politecnico di Torino.
- [66] Casalicchio Maria Luisa (2005). STRUTTURE PERIODICHE NEI CRISTALLI LIQUIDI NEMATICI. Politecnico di Torino.
- [67] Sparavigna, A., Lavrentovich, O. D., & Strigazzi, A. (1994). Periodic stripe domains and hybrid-alignment regime in nematic liquid crystals: Threshold analysis. *Physical Review E*, 49(2), 1344.
- [68] Sparavigna, A., Lavrentovich, O. D., & Strigazzi, A. (1995). Magnetic field effect on periodic stripe domains in nematic liquid crystals. *Physical Review E*, 51(1), 792.
- [69] Sparavigna, A., & Strigazzi, A. (1992). Splay Stripes in Hybrid Aligned Nematics with Bulk Elastic Isotropy: The Role of K_{24} . *Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals*, 221(1), 109-119.
- [70] Sparavigna, A., Komitov, L., Lavrentovich, O. D., & Strigazzi, A. (1992). Saddle-splay and periodic instability in a hybrid aligned nematic layer subjected to a normal magnetic field. *Journal de Physique II*, 2(10), 1881-1888.
- [71] Lizzoli Italo (2005). STUDIO DELLE FASI LIQUIDO CRISTALLINE MEDIANTE L'APPROCCIO DI LANDAU - DE GENNES. Politecnico di Torino.
- [72] Sparavigna, A., Barbero, G., Komitov, L., Palffy-Muhoray, P., & Strigazzi, A. (1994). A Landau-de Gennes Model for the Temperature Surface Transition in Nematics. *Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals*, 251(1), 231-241.
- [73] Rata Roberto (2005). I RETICOLI DI DIFFRAZIONE PER LA MODULAZIONE DELLA LUCE. Politecnico di Torino.
- [74] Zaio Marco (2005). I CRISTALLI LIQUIDI NEMATICI IN GEOMETRIA CONFINATA. Politecnico di Torino.
- [75] Palffy-Muhoray, P., Sparavigna, A., & Strigazzi, A. (1993). Saddle-splay and mechanical instability in nematics confined to a cylindrical annular geometry. *Liquid Crystals*, 14(4), 1143-1151.
- [76] Sparavigna, A., Strigazzi, A., & Palffy-Muhoray, P. (1993). Axial Escape of Nematics in Bend-Cylindrical Configuration. *International Journal of Modern Physics B*, 7(04), 1143-1156.
- [77] Marchisio Andrea (2005). ELASTICITA' DEI CRISTALLI LIQUIDI TERMOTROPICI. Politecnico di Torino.
- [78] Merrina Alen (2005). STATI POLARIZZATI NEI CRISTALLI LIQUIDI SMETTICI . Politecnico di Torino.
- [79] Pikin, S. A., Beresnev, L. A., Haase, W., Strigazzi, A., & Sparavigna, A. (1997, February). Growth of ferroelectric smectic nuclei in chiral nematic melt. In *Imaging Sciences and Display Technologies* (Vol. 2949, pp. 11-19). International Society for Optics and Photonics.
- [80] Ravetti Alessandro (2005). PROPRIETA' TERMICHE DI NANOTUBI E ALTRE NANOSTRUTTURE. Politecnico di Torino.
- [81] Borello Marco (2004). UNA NUOVA CLASSE DI CRISTALLI LIQUIDI PER DISPOSITIVI OTTICI: I POLIMERI LIQUIDO CRISTALLINI. Politecnico di Torino.

- [82] Caruso Marisa (2004). UTILIZZO DI OTTICHE DI FOURIER IN DIAGNOSTICA INDUSTRIALE. Politecnico di Torino.
- [83] Wolf, R.A. & Sparavigna, A. (2006). Fourier optics for printing analysis. CONVERTER: FLESSIBILI, CARTA, CARTONE. <https://iris.polito.it/handle/11583/1447644#.XuOZzqzVLIU>
- [84] Sparavigna, A. & Wolf, R. A. (2008). Fourier optics for polymeric substrates and coating textures analysis. arXiv preprint, arXiv:0801.2946
- [85] Di Buono Nicola (2004). TRANSIZIONI DI FASE NEI CRISTALLI LIQUIDI CHIRALI: LA FERROELETTRICITA'. Politecnico di Torino.
- [86] Sparavigna, A. C. (2019, August 10). The Earliest Researches on Liquid Crystals. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3365347>
- [87] Genovese Michele (2004). LE VIBRAZIONI RETICOLARI DAL MICROSCOPICO AL MACROSCOPICO: I CRISTALLI FONONICI. Politecnico di Torino.
- [88] Sparavigna, A. C. (2017). Sonic Crystals, Arts and Environments. PHILICA, Article number 1190. Published on 17th December, 2017.
- [89] Gugino Simone (2004). STRUTTURE ARTIFICIALI CON BAND GAP DI ENERGIA: I CRISTALLI FOTONICI. Politecnico di Torino.
- [90] Giolla Alessandro (2004). I RETICOLI DIFFRATTIVI: DALL'INCISIONE DEI RETICOLI AI DISPOSITIVI A CRISTALLO LIQUIDO. Politecnico di Torino.
- [91] Maffei Diana (2004). IL RUOLO DELLA FLESSOELETTRICITA' NEI DISPOSITIVI ELETTRICO-OTTICI A CRISTALLO LIQUIDO. Politecnico di Torino.
- [92] Negri Federico (2004). STUDIO DELLA BISTABILITA' OTTICA NEI CRISTALLI LIQUIDI E NEI CRISTALLI LIQUIDI STABILIZZATI MEDIANTE POLIMERI . Politecnico di Torino.
- [93] Perretta Giovanna (2004). I CRISTALLI LIQUIDI DISPERSI IN MATRICE POLIMERICA (PDLC) NEI DISPOSITIVI ELETTRICO-OTTICI. Politecnico di Torino.
- [94] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, August 6). Polymer dispersed liquid crystals and related electro-optical devices - An overview. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3361600>
- [95] Sparavigna, Amelia Carolina (2016). James Fergason and His Role in the Basic and Applied Science of Liquid Crystals (October 26, 2016). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2859527> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2859527>
- [96] Florio Luca (2004). STUDIO DEI POLIMERI INTRINSECAMENTE CONDUTTORI: APPLICAZIONI AL TESSILE ELETTRONICO. Politecnico di Torino.
- [97] Avloni, J., Ouyang, M., Florio, L., Henn, A. R., & Sparavigna, A. (2007). Shielding effectiveness evaluation of metallized and polypyrrole-coated fabrics. *Journal of Thermoplastic Composite Materials*, 20(3), 241-254.
- [98] Avloni, J., Lau, R., Ouyang, M., Florio, L., Henn, A. R., & Sparavigna, A. (2008). Polypyrrole-coated nonwovens for electromagnetic shielding. *Journal of Industrial Textiles*, 38(1), 55-68.
- [99] Sparavigna, A. C., Florio, L., Avloni, J., & Henn, A. (2010). Polypyrrole coated PET fabrics for thermal applications. *Materials Sciences and Applications*, 1(04), 253.
- [100] Sparavigna, A. C. (2017). Applications of Polypyrrole/Polyester Textiles: A Review. *International Journal Of Sciences*, 6(08), 98-107.
- [101] Giorcelli, Mauro (2004). LA SPETTROSCOPIA LASER COME NUOVA SPETTROSCOPIA DEL TERZO MILLENNIO: STUDIO DEI SISTEMI RAMAN E A FLUORESCENZA. Politecnico di Torino.

- [102] Miotello, Dario (2004), TRASPORTO TERMOELETTRICO NEI SEMICONDUTTORI: L'INCREMENTO DELLA FIGURA DI MERITO NELLE BASSE DIMENSIONALITA'. Politecnico di Torino.
- [103] Lugli, Simone (2003). Simone Lugli ha proposto uno SIMONE, STUDIO E REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO DI SENSORE PER LA MISURA ON-LINE DELLE CARATTERISTICHE DI FILATI. Politecnico di Torino.
- [104] Sparavigna, A., Broglia, E., & Lugli, S. (2004). Beyond capacitive systems with optical measurements for yarn evenness evaluation. *Mechatronics*, 14(10), 1183-1196.
- [105] Biccato, Alberto (2003). IL PLASMA FREDDO NEL TRATTAMENTO DI MATERIALI PER L'INDUSTRIA TESSILE. Politecnico di Torino.
- [106] Sparavigna, A., Boccato, A., & Canonico, P. (2002). Plasma treatments for technical textiles- an innovative technology with increasing market potential. INFM Meeting, Bari.
- [107] Dorma, Giovanni (2001). Riconoscimento automatico di difetti in tessuti mediante trasformata ottica di Fourier. Politecnico di Torino.
- [108] Sparavigna, A., Dorma, G., & Montrucchio, B. (2006). Diffractive optics for fabric fault detection. SCI2006 Orlando, Florida Orlando, Florida, July, 16-19.
- [109] Mello, Andrea (1999). STUDIO DELLA TRANSIZIONE DI TESSITURA NEI CRISTALLI LIQUIDI NEMATICI MEDIANTE TRATTAMENTO DIGITALE DELLE IMMAGINI. Politecnico di Torino.
- [110] Sparavigna, A., Mello, A., & Montrucchio, B. (2006). Texture transitions in the liquid crystalline alkyloxybenzoic acid 6OBAC. *Phase Transitions*, 79(4-5), 293-303.
- [111] Sparavigna, A., Mello, A., & Montrucchio, B. (2007). Texture transitions in binary mixtures of 6OBAC with compounds of its homologous series. *Phase Transitions*, 80(3), 191-201.
- [112] Sparavigna, A., Mello, A., & Montrucchio, B. (2007). Fan-shaped, toric and spherulitic textures of mesomorphic oxadiazoles. *Phase Transitions*, 80(9), 987-998.
- [113] Sparavigna, A., Mello, A., & Montrucchio, B. (2008). Growth of toric domains in mesophases of oxadiazoles. *Phase Transitions*, 81(5), 471-477.
- [114] Sparavigna, A., Mello, A., & Montrucchio, B. (2000). Pattern recognition in the microscopy of liquid crystals: Description, comparison and choice. *Recent research developments in pattern recognition*, 29-40.